

O'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI

FAN-SPORTGA

ILMIY-NAZARIY JURNAL

2026/2

ISSN: 2181 7804

MUNDARIYA/СОДЕРЖАНИЕ

Bosh muharrir
Rashid
MATKARIMOV

Bosh muharrir o'rinbosari
ilmiy maslahatchi:
SH.SH. GAZIYEV

Tahrir hay'ati tarkibi:

E.T. Raxmanov
SH.S. Mirzanov
M.X. Mirjamalov
M.O'. Arziqulov
K.F. Bayazitov,
F.K. Turdiyev,
N.J. Isakulova,
K.D. Yarashev,
D.X. Umarov,
M.S. Olimov,
A.N. Shopo'latov,
S.B. Repkin,
A. Akbarov,
I.P. Sivoxin,
N.T. To'xtaboyev,
I.J. Mambetnazarov,
I.B. Aliyev,
L.P. Yugay,
A.K. Eshtayev,
K.Sh. Ziyadullayev,
A.B. Jumaniyazov,
M.M. Qirg'izboyev,
Z. Gapparov,
A. Xodjiyev,
A.U. Rashidov,
R.X. Nabiullin,
S.R. Davletmuratov,
O.E. Mamishev,
M.A. Ibragimov,
R.D. Xalmuxamedov,
B.A. Ishimov,
X.X. Atamuratov,
B.A. Satipov

Tahrir hay'ati kotibi
SH.X. Toshturdiyev

Jurnalning telegram kanali

SPORT MASHG'ULOTLARI: TEXNIKA, TAKTIKA, USULIYAT SPORTS TRAINING: TECHNIQUE, TACTICS, METHODOLOGY	
ТЕХНИКА, ТАКТИКА И МЕТОДИКА СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ	
Р.Д. Халмухамедов – Сравнительный анализ выступления сборной Узбекистана по боксу на чемпионатах мира 2025 года (Ливерпуль и Дубай).	3
Ш.Т. Исеев – Методология управления подготовкой футболистов с использованием современных технологий.	7
Sh.F. Tulaganov., J.O'. Parpieva – “To'p marraga” o'yini orqali o'quvchilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligini oshirish uslubiyati.	11
Ш.Ш. Газиев., С.З. Нуруллаев – Особенности формирования и совершенствования технико-тактической подготовки в самбо и дзюдо.	16
B.A. Ishimov – Brass usulida suzuvchilarning oyoq kuchini rivojlantirish uchun mashqlar majmuasini tadqiq etish.	19
O.R. Igamberdiyev – Turli yoshdagi futbolchilar texnik-taktik tayyorgarligini baholash va boshqarishning pedagogik mexanizmlari.	22
X.M. Toshpulatov., B.B. Bakirov – Voleybolchilarda sakrash faoliyati samaradorligini oshirishda vaziyatli mashqlar asosida sakrash chidamkorligini rivojlantirish.	25
X.X. Qurbonov – O'rta masofalarga yuguruvchilar sport mahoratini takomillashtirish bosqichi ikkinchi yilida sport formasini rivojlantirish mexanizmi.	28
G'.N. Ernazarov., R.R. Majidov – Boks sport turi bilan shug'ullanuvchilarda muvozanat saqlash mexanizmini tahlillari.	31
D.A. Alimova – Sportchi-talabalarini professional boksning turli jihatlariga bo'lgan munosabatini o'rganish natijalari.	34
A.A. Boltayev – Maxsus ish qobiliyatining sakrovchanlik komponentlari orqali voleybolchilar tayyorgarligini tahlil qilish.	39
C.A. Юнусов – Сравнительная эффективность традиционной и экспериментальной моделей тренировочного процесса у пара пауэрлифтеров высокой квалификации.	42
U.Sh. Valixonov – Maxsus tibbiy guruhlarga mansub talabalar sonining ortish tendensiyalari va sog'lomlashtiruvchi atletik gimnastikaning optimal turlari.	45
S.E. Qodirov – Malakali dzyudochilarda maxsus kuch va tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari.	49
A.A. Yakubov – Yosh basketbolchilarning tezkor-kuch tayyorgarligini differensiyali yondoshuv asosida takomillashtirish.	53
I.I. Islomov – 16–17 yoshli futbolchilarning texnik-taktik harakatlarini rotatsion mashg'ulotlar orqali rivojlantirishning ahamiyati.	56
K.A. Yuldasheva – Yosh sportchi qizlarda disk uloqtirish natijalariga antropometrik ko'rsatkichlarning ta'sirini statistik tahlil asosida baholash.	60

Техника, тактика и методика спортивной тренировки

Доктор педагогических наук, профессор
Р.Д. ХАЛМУХАМЕДОВ¹

¹Узбекский государственный университет физической культуры и спорта
город Чирчик, Узбекистан

doi [10.65149/fansport.2026.v9i2.a001](https://doi.org/10.65149/fansport.2026.v9i2.a001)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ СБОРНОЙ УЗБЕКИСТАНА ПО БОКСУ НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА 2025 ГОДА (ЛИВЕРПУЛЬ И ДУБАЙ)

Annotatsiya

Abstract

В статье представлен сравнительный анализ результатов выступления сборной команды Узбекистана по боксу на чемпионатах мира 2025 года, проведённых в Ливерпуле (Англия) и Дубае (ОАЭ). Рассматриваются медальные показатели, уровень конкурентоспособности, особенности соревновательной деятельности и тактико-технической подготовленности спортсменов. Установлено, что при различии итоговых результатов сборная Узбекистана сохраняет устойчивые позиции в мировом боксе, демонстрируя высокий уровень адаптации к условиям международных турниров.

Ключевые слова: бокс, чемпионат мира, соревновательная деятельность, сравнительный анализ, подготовка спортсменов.

Актуальность. Бокс на протяжении многих лет занимает одно из ведущих мест в системе спорта высших достижений Республики Узбекистан. Успешные выступления узбекских боксёров на Олимпийских играх, чемпионатах мира и континентальных первенствах подтверждают высокий уровень развития национальной школы бокса и наличие научно обоснованной системы подготовки спортсменов.

В условиях современного олимпийского цикла особую значимость приобретает анализ соревновательной деятельности национальных сборных на крупнейших международных турнирах. Такой анализ позволяет объективно оценить эффективность тренировочного процесса и определить направления его дальнейшего совершенствования.

Чемпионаты мира по боксу являются ключевыми событиями международного спортивного календаря и представляют собой информативную модель для оценки уровня подготовленности спортсменов. Изучение результатов данных соревнований позволяет выявить тенденции развития мирового бокса и определить степень соответствия национальных систем подготовки современным требованиям соревновательной деятельности.

Особый научный интерес представляет сравнительный анализ выступлений одной и той же сборной команды в рамках одного календарного года, но в различных соревновательных условиях. В этом контексте чемпионаты мира 2025 года, проведённые

Maqolada 2025-yilda Angliyaning Liverpool va Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shaharlarida o'tkazilgan boks bo'yicha jahon chempionatlarida O'zbekiston terma jamoasining ishtiroki natijalari qiyosiy tahlil qilinadi. Medal ko'rsatkichlari, raqobatbardoshlik darajasi, musobaqa faoliyatining xususiyatlari hamda sportchilarning taktik-texnik tayyorgarligi ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, yakuniy natijalardagi farqlarga qaramay, O'zbekiston terma jamoasi jahon boksida barqaror o'rinlarni saqlab qolayotgani va xalqaro turnir sharhlariga yuqori darajada moslasha olayotgani aniqlangan.

Kalit so'zlar: boks, jahon chempionati, musobaqa faoliyati, qiyosiy tahlil, sportchilar tayyorgarligi.

The article presents a comparative analysis of the performance results of the Uzbekistan national boxing team at the 2025 World Boxing Championships held in Liverpool (England) and Dubai (UAE). Medal achievements, the level of competitiveness, characteristics of competitive activity, and the tactical and technical preparedness of the athletes are examined. The findings indicate that despite differences in final outcomes, the Uzbekistan national team maintains stable positions in world boxing, demonstrating a high level of adaptation to the conditions of international tournaments.

Keywords: boxing, world championship, competitive activity, comparative analysis, athlete preparation.

в Ливерпуле (Англия) и Дубае (ОАЭ), выступают показательной моделью исследования. Указанные турниры различались по количеству участников, уровню международной конкуренции, организационным и климатическим условиям, а также по плотности соревновательного графика.

Выступление сборной Узбекистана на чемпионате мира в Ливерпуле отличалось высокой результативностью и стало одним из наиболее успешных за последние годы. В свою очередь, чемпионат мира ИВА 2025 года в Дубае проходил в условиях значительно расширенного международного представительства, что объективно повысило уровень конкуренции на всех этапах турнира. Сравнение итогов выступлений на данных соревнованиях позволяет выявить не только количественные различия в медальных показателях, но и качественные особенности соревновательной деятельности узбекских боксёров.

Таким образом, проведение сравнительного анализа выступления сборной Узбекистана по боксу на двух чемпионатах мира 2025 года является актуальной научной задачей, направленной на обоснование тенденций развития национальной системы подготовки спортсменов и оптимизацию тренировочного процесса на последующих этапах олимпийского цикла.

Цель исследования – провести сравнительный анализ итогов выступления сборной Узбекистана по боксу на чемпионатах мира 2025 года.

Задачи исследования включают анализ особен-

ностей соревновательной деятельности и факторов, повлиявших на различие результатов.

Материалы и методы исследования. В работе использованы официальные протоколы чемпионатов мира 2025 года, видеозаписи поединков, методы педагогического наблюдения и сравнительного анализа, а также экспертные оценки специалистов национальной сборной.

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты исследования основаны на анализе итогов выступления сборной Узбекистана по боксу на двух чемпионатах мира 2025 года — в Ливерпуле и Дубае. Полученные данные позволяют провести углублённый сравнительный анализ результативности, стабильности выступлений и особенностей соревновательной деятельности спортсменов в различных условиях международных турниров.

Анализ медальных показателей (таблица 1) свидетельствует о **существенных различиях в результативности** выступления сборной Узбекистана на двух чемпионатах мира 2025 года. Если турнир в Ливерпуле стал пиковым по количеству золотых наград и подтвердил лидирующие позиции узбекской школы бокса, то чемпионат мира в Дубае характеризовался **снижением доли победных финалов** при сохранении высокой конкурентоспособности спортсменов.

Таблица 1.

Сравнительный анализ медальных показателей сборной Узбекистана

Турнир	Золото	Серебро	Бронза	Всего медалей	Командное место
Ливерпуль (Англия)	6	2	3	11	1
Дубай (ОАЭ)	2	4	3	9	3

Анализ характера соревновательной деятельности (таблица 2) показал, что выступление в Дубае сопровождалось ростом числа тактически насыщенных боёв, в которых исход определялся минимальным преимуществом. Это свидетельствует о повышении общего уровня мирового бокса и возрастании требований к функциональной и психологической устойчивости спортсменов.

Таблица 2.

Сравнительная характеристика соревновательной деятельности

Показатель	Ливерпуль	Дубай	Тенденция
Количество финалов	8	6	Снижение
Победы 5:0	Высокая доля	Средняя доля	Снижение

Решения 3:2	Редко	Чаше	Рост
Стабильность по раундам	Высокая	Средняя	Колебания

Особенности финальных поединков указывают на то, что в условиях чемпионата мира ИВА 2025 года узбекские боксёры чаще уступали в заключительных раундах, что связано с необходимостью дальнейшего развития специальной выносливости и оптимизации распределения нагрузок в ходе боя.

Таким образом, сравнительный анализ результатов двух чемпионатов мира показывает, что различия в итоговых показателях обусловлены не снижением уровня подготовки, а изменением соревновательных условий и стратегических задач этапа олимпийского цикла.

Графическое представление медальных показателей наглядно отражает различия в структуре завоеванных наград на двух чемпионатах мира (рис. 1). Преобладание золотых медалей в Ливерпуле подтверждает высокий уровень доминирования в финальных поединках, тогда как более равномерное распределение медалей в Дубае указывает на возросшую плотность конкурентной борьбы и усложнение условий достижения победы.

Сравнительное распределение медалей сборной Узбекистана (ЧМ-2025)

Рисунок 1 – Сравнительное распределение медалей сборной Узбекистана по боксу на чемпионатах мира 2025 года (Ливерпуль и Дубай)

Условные обозначения: ■ – золотые медали; ■ – серебряные медали; ■ – бронзовые медали.

Анализ показывает, что различия в структуре завоеванных медалей отражают специфику соревновательной стратегии, реализованной на каждом из турниров. Если в Ливерпуле доминировал наступательный стиль с высоким темпом ведения боя, то в Дубае наблюдалось более осторожное тактическое построение поединков, ориентированное на контроль дистанции и минимизацию рисков. Данный факт подтверждает целесообразность гибкого подхода к планированию соревновательной деятельности в рамках одного календарного сезона.

Снижение количества золотых медалей на чемпионате мира в Дубае не следует рассматривать как отрицательную тенденцию. Напротив, полученные результаты отражают:

Техника, тактика и методика спортивной тренировки

- повышенный уровень конкуренции в финальных поединках;
- участие ряда спортсменов в нетипичных весовых категориях;
- использование турнира как этапа апробации тактических моделей;
- смещение акцента с результативности на соревновательную устойчивость.

Четыре серебряные медали свидетельствуют о том, что узбекские боксёры стабильно доходили до финальных стадий турнира, однако в решающих боях уступали соперникам преимущественно по тактическим и функциональным компонентам.

Существенным фактором, повлиявшим на различия итоговых результатов, стал масштаб и формат проведения соревнований. Чемпионат мира IBA 2025 года в Дубае объединил 428 боксёров-мужчин из 109 стран, что обусловило исключительно высокий уровень международной конкуренции во всех мужских весовых категориях. В то же время в чемпионате мира 2025 года в Ливерпуле приняли участие 540 боксёров мужчин и женщин из 68 стран, что определяло иную структуру соревновательной борьбы и распределение медалей между мужскими и женскими категориями.

Следует отметить, что увеличение числа стран-участниц при одновременной концентрации соревнований исключительно в мужских весовых категориях на турнире в Дубае привело к росту плотности конкурентной борьбы. Это сопровождалось увеличением количества равных поединков, решавшихся минимальным преимуществом, а также снижением доли побед с явным преимуществом. Указанные обстоятельства необходимо учитывать при интерпретации сравнительных результатов выступления сборной Узбекистана на двух чемпионатах мира 2025 года.

Увеличение числа участников привело к росту количества равных поединков, в которых исход боя решался минимальным преимуществом. Это подтверждается увеличением доли судейских решений со счётом 3:2 и снижением количества досрочных побед и побед с явным преимуществом. В подобных условиях ключевое значение приобретали не только технические навыки, но и уровень функциональной готовности, тактического мышления и психологической устойчивости спортсменов.

Следует отметить и качественные изменения в подготовке соперников сборной Узбекистана. Анализ видеоматериалов показал, что национальные сборные усилили контратакующую направленность, повысили плотность защитных действий и эффективность работы на дальней дистанции. В этих условиях решающее значение

приобретали не только технические навыки, но и тактическое мышление, способность к адаптации и психологическая устойчивость.

Индивидуальный анализ соревновательной деятельности ведущих спортсменов сборной Узбекистана свидетельствует о сохранении высокого уровня технического мастерства, однако выявляет определённые особенности. У ряда боксёров наблюдалось снижение активности в заключительных раундах финальных поединков, что указывает на необходимость дополнительного внимания к развитию специальной выносливости. Вместе с тем, спортсмены, демонстрировавшие вариативность тактических решений и умение перестраивать стиль ведения боя по ходу поединка, добивались более стабильных результатов.

Углублённый анализ результатов в разрезе весовых категорий позволяет выявить специфические закономерности соревновательной деятельности узбекских боксёров (таблица 3). Наиболее стабильные результаты традиционно были показаны в лёгких и средних весовых категориях, где спортсмены демонстрировали высокую скорость, точность ударов и тактическую вариативность.

В весовых категориях до 60 и до 65 кг узбекские боксёры эффективно использовали манёвренный стиль ведения боя, активно работая на дальней и средней дистанциях. Данные категории характеризовались высокой долей побед за счёт технического превосходства и грамотного контроля темпа поединка.

В средних весовых категориях (до 75 и до 80 кг) отмечалась высокая результативность атакующих действий, однако в условиях чемпионата мира IBA 2025 года в Дубае усилилось противодействие со стороны соперников, что привело к увеличению количества равных финальных поединков.

Таблица 3.

Основные причины поражений в финальных поединках (Дубай, 2025)

Весовая категория	Исход боя	Ключевая причина	Проявление
60–65 кг	Поражение	Тактическая пассивность	Снижение активности в 3 раунде
75–80 кг	Поражение	Функциональная усталость	Проигрыш концовок
90+ кг	Поражение	Ограниченная мобильность	Потеря инициативы

В тяжёлых весовых категориях (90 кг и выше) соревновательная деятельность характеризовалась снижением темпа и возрастанием роли силовой борьбы.

Анализ финальных боёв показал, что ключевыми факторами поражений стали недостаточная

Техника, тактика и методика спортивной тренировки

мобильность и снижение активности в заключительных раундах.

Вместе с тем анализ причин поражений в отдельных финальных поединках не позволяет в полной мере раскрыть системные факторы, ограничивающие результативность сборной команды на решающих стадиях турниров. В этой связи представляется целесообразным рассмотреть обобщённые факторы соревновательной деятельности, оказывавшие влияние на исход финальных боёв в зависимости от условий проведения чемпионатов мира 2025 года. Для этого был проведён сравнительный анализ ключевых параметров ведения боя на чемпионатах мира в Ливерпуле и Дубае, результаты которого представлены в таблице 4.

Таблица 4.

Факторы, ограничивающие результативность в финалах

Фактор	Ливерпуль	Дубай	Комментарий
Темп боя	Высокий	Средний	Снижение агрессии
Тактическая вариативность	Выраженная	Умеренная	Рост оборонительных схем соперников
Психологическая устойчивость	Высокая	Средняя	Финальное давление

Данные, представленные в таблице 4, свидетельствуют о наличии выраженных различий в характере соревновательной деятельности узбекских боксёров на двух чемпионатах мира 2025 года. В частности, в условиях чемпионата мира в Ливерпуле спортсмены демонстрировали более высокий темп ведения боя и активное навязывание инициативы, что позволяло добиваться преимуществ за счёт доминирования в большинстве раундов. В Дубае, напротив, отмечалось снижение темповой активности, что было обусловлено как повышенным уровнем сопротивления со стороны соперников, так и необходимостью более осторожного тактического построения поединков.

Существенные различия выявлены и в показателях тактической вариативности. Если в Ливерпуле узбекские боксёры активно использовали смену дистанций, комбинационную работу и манёвренность, то в Дубае многие поединки проходили в условиях жёсткой позиционной борьбы, где соперники эффективно ограничивали свободу тактических действий. Это требовало от спортсменов высокой адаптивности и способности перестраивать стиль ведения боя по ходу поединка.

Психологическая устойчивость также сыграла значимую роль в исходе финальных боёв. В условиях чемпионата мира IBA 2025 года в Дубае повышенное давление, связанное с масштабом турнира и плотностью соревновательной сетки, оказывало

влияние на принятие тактических решений в решающих раундах, что в ряде случаев приводило к потере инициативы.

Таким образом, результаты сравнительного анализа показывают, что ограничение результативности в финальных поединках на чемпионате мира в Дубае носило комплексный характер и было связано не с отдельными техническими ошибками, а с совокупностью темповых, тактических и психологических факторов. Учет данных особенностей является необходимым условием для дальнейшего совершенствования системы подготовки спортсменов на этапах высших международных соревнований.

С учётом полученных данных можно прогнозировать сохранение высоких позиций сборной Узбекистана по боксу на мировой арене при условии адресной коррекции тренировочного процесса. Практические рекомендации должны быть направлены на развитие специальной выносливости, повышение тактической гибкости в условиях жёсткого противодействия соперников и усиление психологической подготовки к поединкам повышенной значимости. Особое внимание целесообразно уделить моделированию финальных боёв чемпионатов мира и Олимпийских игр.

Заключение. Проведённый сравнительный анализ показал, что различия в результатах выступления сборной Узбекистана по боксу на чемпионатах мира 2025 года обусловлены совокупностью факторов, включая масштаб соревнований, уровень международной конкуренции и особенности соревновательных условий. Несмотря на различия в количестве золотых медалей, сборная команда на обоих турнирах продемонстрировала устойчивые позиции в мировом боксе, что подтверждает эффективность действующей системы подготовки и её соответствие современным требованиям международной соревновательной деятельности.

Материалы исследования могут быть использованы при корректировке тренировочного процесса, в частности при планировании подготовки к финальным стадиям крупнейших международных турниров, а также при разработке программ, направленных на повышение соревновательной устойчивости и адаптации спортсменов к условиям высокой конкуренции.

Литература:

1. IBA. Official Results Book. World Boxing Championships 2025 (Liverpool).
2. IBA. Official Results Book. World Boxing Championships 2025 (Dubai).
3. Отчёты Федерации бокса Узбекистана за 2025 год.